

بررسی عفونت سارکوسیستی در گوسفندان به روش های مختلف در استان مازندران

دکتر محمودرضا اثناعشری

بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

نویسنده مسئول: asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسان و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد می شود. برخی از گونه های سارکوسیستیس می توانند ضررهای هنگفت اقتصادی ناشی از بیماری در دام و انسان به همراه داشته باشند. نشخوارکنندگان میزبان واسط این بیماری هستند. هدف از این مطالعه میزان آلودگی به سارکوسیست در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه های استان مازندران بود. در مطالعه حاضر، آلودگی سارکوسیست در گوسفندان کشتار شده با استفاده از چهار روش مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول، ۴۰۰ گوسفند کشتار شده در کشتارگاه های مازندران به صورت تصادفی طی یک سال انتخاب شدند. مری، ماهیچه های چهارسر ران، عضلات شانه، دیافراگم و قلب به صورت ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم، عفونت در ۱۵۰ لاشه با استفاده از سه تکنیک گسترش بافتی، با یا بدون رنگ آمیزی و هضم پپسین مورد بررسی قرار گرفت. درصد عفونت کیست های ماکروسکوپی ۰/۵٪، ۰/۲۵٪، ۰/۱۵٪، ۰/۱۷۵٪ و ۰٪ برای مری، ماهیچه های چهارسر ران، عضلات شانه، دیافراگم و قلب بود. نوع میکروسکوپی در ۱۰۰٪ از تمام عضلات فوق دیده شد. به طور کلی، هضم پپسین به عنوان حساس ترین روش برای تشخیص سارکوسیستیس در گوشت شناخته شده است. گرچه در بازرسی گوشت معمولی، ۰/۱۷۵٪ از حیوانات در معرض کیست سارکوسیست قرار داشتند اما ۱۰۰٪ حیوانات به کیست های میکروسکوپی آلوده بودند. بنابراین برای پیشگیری از آلودگی انسانی بایستی بدون توجه به نتایج بازرسی لاشه، گوشت ها قبل از مصرف، منجمد یا کاملاً پخته شوند.

واژه های کلیدی: سارکوسیستیس، گسترش بافتی، گوسفند، مازندران، هضم پپسین.

Investigation of Sarcocystis Infection in Sheep Using Different Methods in Mazandaran Province

Mahmoodreza Asnaashari

Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University(PNU), P.O. Box, 19395-3697
Tehran, IRAN.

Corresponding author: asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Sarcocyst infection is one of the most common zoonotic protozoan diseases caused by different Sarcocystis spp. Some species of Sarcocystis can cause important economic loss and disease in livestock, and health issues in humans. Ruminant are intermediate host in this disease. The purpose of this study was to determine the prevalence rate of sarcosystosis in slaughtered sheep in Mazandaran slaughterhouses. In the present study, sarcocystis infection in slaughtered sheep was investigated using four techniques. In the first step, 400 sheep slaughtered in Mazandaran slaughterhouses were selected randomly during a year. The esophagus, hind quarter muscles, shoulder muscles, diaphragm and heart were inspected using macroscopically. In the second step, the infection was investigated in 150 carcasses using three techniques of Impression smear with or without staining and pepsin digestion. The percentage of infection of macroscopic cysts was 0.5%, 0.25%, 0.5% 0.75%, and 0% for esophagus, hind quarter muscles, shoulder muscles, diaphragm and heart respectively. The microscopic type was found in 100% of all above mentioned muscles. In general, the pepsin digestion was found as the most sensitive method for diagnosis of sarcocystis in the meat. Although 0.75% of animals were found infected with sarcocystis in routine meat inspection but 100% of the animals found infected with the microscopic cysts. Thus for the prevention of human infection, the meat should be frozen or cooked sufficiently before consumption irrespective of the results of carcass inspection.

Keywords: Sarcocystis, Impression Smear, Sheep, Mazandaran, Pepsin digestion.